

На шляху до пастирського служіння: проблема священницьких кадрів для УАПЦ

Проблема нестачі священнослужителів – прихильників ідеї відродження Української Церкви на національних засадах та проголошення її незалежності, тобто автокефалії, була надзвичайно гострою, як у період розгортання українського церковно-православного руху, так і після утворення Української Автокефальної Православної Церкви в 1921 р. та висвячення єпископату. З часу виникнення перших українських православних парафій у Києві навесні 1919 р. та поширення цього процесу за межі столиці, брак українських священників був сильно відчутним. Митрополит Василь Липківський з цього приводу відзначав, що “Панотців – свідомих працівників, організаторів своєї церкви-парафії, пастирів своєї отари – було мало.”[2, 148]

Причини такого стану були численні та нерівнозначні за своєю цінністю. Виявити найголовнішу з них є досить проблематично, але лише розглянувши в сукупності всі, як об’єктивні так і суб’єктивні чинники, можна створити цілісну картину тогочасної дійсності, в якій опинилися прихильники автокефального руху.

Однією з причин небажання більшості священників прислужуватися до нього було побоювання втратити посаду, що автоматично передбачало позбавлення засобів до існування, або в гіршому випадку опинитися під церковною заборонаю. Як приклад, можна навести ситуацію, в яку потрапили священники українських православних парафій Києва, на котрих у залежності від конкретних політичних обставин накладалася заборона здійснювати церковні відправи. Архієпископ Парфеній (Левицький) у листі до Московського Патріарха Тихона зазначав, що “в жизни Киевской епархии наблюдалось такое явление: в зависимости от политического момента украинцам то разрешали служить по-украински, то запрещали, то указывали им особые храмы для совершения богослужения, то отнимали, то запрещали священникам богослужение, то разрешали и проч.”[4, 438] Відповідно така перспектива не могла сприяти залученню священства до церковного руху, але разом із тим і не стала непоборною перешкодою на цьому шляху.

Мало сприяло відродженню місцевих традицій у церковному житті й національне походження вищої церковної ієрархії, котра очолювала православні єпархії в Україні. А цей чинник, на думку багатьох, мав важливе значення. Професор М.Ф.Сумцов наголошував на тому, що Св. Синод призначав в Україну єпископів, які були “чужі народові, місцевій історії, місцевим звичаям, в тім числі й церковним”. [5, 8] Так, станом на 1917 р. з дев’яти правлячих єпископів лише один архієпископ Катеринославський Агапіт (Вишневський), а з 15-ти вікарних єпископів – два Василій (Богдашевський) та Димитрій (Вербицький) були вихідцями з України. [7, 29] Дотримувався думки про необхідність призначення вищої церковної ієрархії з місцевих людей, котрі розуміли б його духовні потреби та національні особливості, й Павло Скоропадський. Не будучи прихильником автокефалії, гетьман визнавав

потребу децентралізації церковної організації, підняття духовного рівня сільського духовенства, його перевиховання.[6, 199] Однак, на його погляд, це не в змозі були зробити “пришлые люди, стоящие во главе Церкви”. Не аби яке значення мало й те, що внаслідок ряду виступів проти місцевих архієреїв та священників, які мали місце навесні 1917 р. відбувся відхід нижчого духовенства від “революційного” руху й утворення нового союзу з вищою церковною ієрархією.

Причину не сприйняття ідеї українізації вбачають і в тому, що будь-які спроби нововведень у церковне життя сприймалися загалом як порушення й відступ від православних канонів. Відповідаючи на це, Іван Огієнко зазначав, “що Українська Православна Церква була, новин ми не заводимо!...” Він указував головний напрямок церковної праці – “Відродження Церкви, а не творення нової...”[3, 11-12]

Таким чином, із поширенням церковного руху виникла проблема священницьких кадрів. Особливо гостро вона стояла в сільській місцевості, де було мало отців, які, маючи відповідний освітній рівень та досвід, могли б організувати й очолити громаду та на належному рівні проводити пастирське служіння. Тому священники київських церков були змушені залишати свої парафії й служити на селах, де утворювалися нові українські громади, готуючи собі заміну. Ця заміна складалася в основному з учительства, грамотного селянства, кооператорів, правників. Однак, слід констатувати, що більшість із цих людей не мали духовної освіти і мало чим були пов’язані з церковним життям. Приватна підготовка або короткотривалі курси надавали лише поверхові знання і не могли вирішити проблеми. І хоч якби відповідально і сумлінно вони не ставилися до свого служіння їх, рівень підготовки не відповідав вимогам. Усе це, як відмічав В.Липківський, тяжко відбивалося на їх церковній праці.

За таких умов виникла необхідність організації власних навчальних закладів, котрі готували б майбутніх священнослужителів. Одним із кроків у цьому напрямку була спроба організувати в Полтаві Пастирську школу та курси псаломщиків. Ініціатором їх створення виступило Українське церковне братство на Полтавщині. Його очолював відомий вчений, етнограф, історик літератури Володимир Щепотьєв. Ним і були розроблені учбові плани для Пастирської школи та курсів псаломщиків.

Згідно з програмою навчання повинно було тривати протягом двох семестрів, кожен – по три місяці. Учбовий план Пастирської школи складався з таких предметів, як: Святе Письмо Старого та Нового Завіту, історія, сутність та походження релігії, загальна історія християнської Церкви, історія української Церкви, історія розколу та сектантства, християнське віровчення та мораль, канонічне право, літургіка, церковне красномовство, українське християнське мистецтво, методика викладання Закону Божого, а також церковний спів.[1, 188] Паломницькі курси передбачали вивчення церковного уставу, а також практичні заняття з читання Святого Письма, церковного письменства, уроки співу та диригування. Початок занять був запланований на жовтень 1920 р.

Всеукраїнська Православна Церковна Рада, яку очолював М.Мороз також переймалася проблемою організації духовних навчальних закладів. При Раді діяла секція церковно-професійної освіти та навчання Слову Божому. Її очолював отець С.Пилипенко. Мета роботи секції полягала в організації постійної школи для підготовки та виховання священно-церковнослужителів.[9, 14] ВПЦР у січні 1920 р. зверталася до відділу народної освіти київського губревкому з проханням надати їй для організацію вищої української духовної школи приміщення колишньої Київської

духовної академії. Відкриття навчального закладу розтягнулося в часі. Перспектива відкриття Пастирських курсів стала більш реальною влітку 1921 р.

У жовтні 1921 р Київський губвиконкомом надав дозвіл Пастирським курсам на викладання наступних дисциплін: богослов'я догматичне і моральне, філософія релігій, Святе Письмо, церковна історія (загальна та українська), канонічне право, літургіка, богослужбова мова, старовинні релігійно-побутові ознаки української Церкви, церковний устав, читання, красномовство та декламація, сучасне церковне життя, церковний спів, українське мистецтво, церковно-господарча статистика та господарство.[10, 7] Викладацький склад навчального закладу був представлений активними учасниками творення УАПЦ та представниками української інтелігенції: о. Н. Шараївським, о. К. Соколовським, Г. Стороженком, диригентом та композитором Д. Ходзицьким, істориком В. Данилевичем, письменницею Л. Старицькою-Черняхівською [6, 112] та іншими. В. Чеховський відмічав, що Пастирська школа підготувала значну кількість священодіячів.

Таким чином, з ініціативи Полтавського церковного братства та ВПЦР були здійснені спроби налагодити роботу навчальних закладів для працівників Української Православної Церкви. Проте питання підготовки майбутніх священнослужителів та церковного кліру продовжувало бути актуальним і в наступні роки існування УАПЦ.

Примітки

1. Державний архів Полтавської області. – Ф.Р-3872. – Оп.1. – Спр.403.
2. Липківський В. Відродження Церкви в Україні. 1917-1930. – Торонто, 1959.
3. Огієнко І. Рятуння України: на тяжкій службі своєму народові. – Вінніпег, 1968.
4. Перший Всеукраїнський Православний Церковний Собор УАПЦ 14-30 жовтня 1921 року. Документи і матеріали. – Київ-Львів., 1999.
5. Про українізацію церкви. Доклад, прочитаний на Полтавському єпархіяльному З'їзді духовенства й парафіян 3-6 травня 1917 року. – Лубни, 1917.
6. Преловська І. Організація навчальних закладів УАПЦ в Києві у 1920-х роках (на матеріалах фонду № 3984 ЦДАВО України) // Український археографічний щорічник. – Київ-Нью-Йорк. – 2002. – Вип. 7.
7. Скоропадський П. Спогади. Кінець 1917 – грудень 1918. – Київ-Філадельфія, 1995.
8. Ульяновський В.І. Церква в Українській Державі 1917-1920 рр. (доба Української Центральної Ради). – К., 1997.
9. Центральний державний архів вищих органів влади та управління України (далі – ЦДАВО) – Ф. 3984. – Оп. 4. – Спр. 19.
10. ЦДАВО. – Ф. 3984. – Оп. 4. – Спр. 20.
11. Яненко З. Перші українські парафії на Полтавщині // Український церковно-визвольний рух і утворення Автокефальної Православної Церкви. – К.,1997.

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ
ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

Православ'я - наука - суспільство:
ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

*Матеріали Третьої Всеукраїнської наукової конференції
(20-21 жовтня 2005 р.)*

КИЇВ – 2006

Православ'я – наука – суспільство: питання взаємодії. Матеріали Третьої Всеукр. наук. конф. (20-21 жовтня 2005 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка; Ред. рада: Кролевець С.П. (голова) та ін. – К.: Логос, 2006. – 139 с.

Рецензенти:

Білик Б.І., доктор історичних наук, професор, Київський національний торговельно-економічний університет

Казакевич Г.М., кандидат історичних наук, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Редакційна рада:

Кролевець Сергій Павлович, Генеральний директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника, заслужений працівник культури України - **голова**

Колесник Віктор Федорович, доктор історичних наук, професор, декан історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка - **співголова**

Колпакова Валентина Михайлівна, заступник Генерального директора Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника з наукової роботи, заслужений працівник культури України – **співголова, відповідальний редактор**

Казьмирчук Григорій Дмитрович, доктор історичних наук, професор

Комаренко Олександр Юрійович, кандидат історичних наук, доцент

Крайній Костянтин Костянтинович, кандидат історичних наук – **науковий редактор**

Ластовський Валерій Васильович, кандидат історичних наук, доцент – **відповідальний науковий редактор**

Масненко Віталій Васильович, доктор історичних наук, професор

Мордвінцев В'ячеслав Михайлович, доктор історичних наук, професор

Щербак Микола Григорович, доктор історичних наук, професор

Рекомендовано до друку на засіданні Вченої ради Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника від 16 лютого 2006 р., протокол № 1

ISBN 966-581-747

© Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, 2006

© Автори статей, 2006

ЗМІСТ

Історіографія і джерелознавство

Ластовський В.В.	Роль Київського університету у розвитку досліджень з історії православної церкви в Україні кінця XVII–XVIII ст.	7
Вандишев В.М.	Деякі аспекти дослідження церковних і апокрифічних текстів вітчизняними науковцями у XIX ст.	10
Северилова П.В.	Етимологічні аспекти філософсько-правової термінології (поняття “закон” у давньослов’янській книжній традиції)	13
Лавріненко Н.П.	З приводу церковної термінології	16
Степенькіна П.Я.	Історія Православної церкви на сторінках “Паліноді” Захарії Копистянського	18
Пашковський О.А.	Жаботинський Онуфрійський монастир у світлі історіографії та джерельної бази	21
Титаренко Ю.А.	Огляд наукових досліджень з церковної історіографії в працях В.Зайкіна	24
Ластовська О.Л.	Матеріали Державного архіву Черкаської області як джерело з історії Православної церкви XVIII – поч. XX ст.	27
Гейда О.С.	Старожитності Чернігівської єпархії у працях дослідників XVIII ст.	32
Крайня О.О.	Джерела з історії Китаївської пустині XVIII ст.: нове прочитання деяких ключових моментів.	38
Жиленко І.В.	“Записки, касающиеся до Киево-печерской лавры” – маловідома пам’ятка XVIII ст.	43
Прокоп’юк О.Б.	Архівні документи про функціонування Київської духовної консисторії у 1721 – 1786 рр.	47
Коптюх Ю.В.	Церковні джерела з соціальної та регіональної історії України (кінця XVIII – 1-ї половини XIX ст.)	51
Прохоров Д.А.	Роль православного духовенства в розвитку исторического краеведения в Таврической губернии в конце XIX – начале XX вв.	55
Братко Н.Д.	Українська автокефальна церква 1920-х рр. в сучасній історичній думці	58

Історія Православної церкви в Україні

Івангородський К.В.	Православ’я та іслам у дискурсі Великого Кордону України (XV – XVII ст.)	63
Губицький Л.В., Лось В.Е.	Світська влада та православна церква Російської імперії на шляху ліквідації уніатської церкви у кінці XVIII – XIX ст.	70

Моїсеєнко Л.М.	Православна церква в полоні державного апарату Російського уряду на межі XIX – XX століть	78
Гуля Н.І.	Історія створення та діяльність Головного присутствія у справах православного духовенства (1863-1885 рр.)	82
Петренко І.М.	Діяльність православної церкви у сфері освіти в Україні наприкінці XIX – на поч. XX ст.	87
Ткачук О.В.	На шляху до пастирського служіння: проблема священицьких кадрів для УАПЦ	90
Преловська І.М.	Взаємодія між світськими науковими діячами та Українською Автокефальною Православною Церквою (1920-ті рр.)	93
Киридон А.М.	Українська Православна Церква (1930-1936): історіографія проблеми	100
Філоретова Л.М.	Становище Православної церкви на Кіровоградщині в другій половині 1920-х рр.	105
Романюк І.М.	Взаємовідносини держави і Православної церкви на селі в 50-ті – першій половині 60-х рр. XX століття	109

Церква і держава

Масненко В.В.	Сучасний стан Православ'я в Україні як чинник національної безпеки	113
Міма І.В.	До питання відмежування церковного та канонічного права	117
Левчук М.В.	“Смесный суд” в Київській Русі	121
Якименко Т.П.	Екологічні проблеми у релігійному вимірі	124
Косач Н.Е.	Проблемы взаимодействия Православной Церкви и государства в сфере образования	126

Музейна справа

Добросердова Л.О.	Експозиції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника повоєнної доби про православ'я, науку, суспільство; їх взаємодію”	128
Нестеренко В.І.	Раритети православних монастирів у Черкаському краєзнавчому музеї	132
Борисенко О.Є.	Українські стародруки з фондозбірки Національного заповідника “Хортиця”	135
Крайній К.К.	Проблема збереження пам'яток церковного мистецтва: досвід XIX ст.	138

Наукове видання

Православ'я – наука – суспільство: питання взаємодії.

Матеріали Третьої Всеукраїнської наукової конференції
20-21 жовтня 2005 р.

Технічний редактор – Ластовський В.В.

Дизайн, верстка – Крайній К.К.

Підписано до друку 6.04.2006 р. Формат 60 x 84 ¹/₁₆. обл.-вид арк. 9,4.
Ум.-друк. арк. 8,2. Тираж 200 прим. Зам. 1478.

Віддруковано у видавництві “ЛОГОС”
Свідоцтво ДК № 201 від 27.09.2000 р.
01030, Київ-30, вул. Богдана Хмельницького, 10, тел. 235-6003

П68

Православ'я – наука – суспільство: питання взаємодії. Матеріали Третьої Всеукр. наук. конф. (20-21 жовтня 2005 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка; Ред. рада: Кролевець С.П. (голова) та ін. – К.: Логос, 2006. – 139 с.

ISBN 966-581-747-7

До збірника увійшли доповіді, прочитані в процесі роботи 3-ої всеукраїнської наукової конференції “Православ'я – наука – суспільство: питання взаємодії”, що відбулася у 20-21 жовтня 2005 р. на території Національного Києво-Печерського заповідника. Серед основних тем досліджень – історія Православної церкви в Україні, історіографічні, джерелознавчі та методологічні проблеми дослідження історії та правові аспекти існування і діяльності Православної церкви.

ББК 86.372я43

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

ПРАВОСЛАВ'Я - НАУКА - СУСПІЛЬСТВО:
ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

Матеріали Третьої Всеукраїнської наукової конференції
(20-21 жовтня 2005 р.)

КИЇВ-2006